

УДК 34-343
МРНТИ 10.77

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ

КУАТБЕК ГУЛНАР КУАТБЕКОВНА

Құқық магистрі, аға оқытушысы
БҚИТУ, «Құқық» кафедрасы, Орал қаласы
Қазақстан Республикасы

АЗБАСАРОВ АБЫЛАЙХАН АБАЕВИЧ

БҚИТУ, «Құқық» кафедрасы, Орал қаласы
6В04202-Құқықтану БББ
3-курс студенті

Аннотация. Ғылыми мақалада сыбайлас жемқорлықтың қоғамның дамуына кері әсері туралы зерттелген. Зерттеудің нәтижесінде осы қоғамдық қатынастарды реттейтін заңдармен нормалардың кемшіл тұстары, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау жолдары, сыбайластықпен күрестің жолдарын дамыту, оған ыңғайлы жолдарды ұсыну және сыбайлас жемқорлықпен тиімді күресу жолдары қарастырылған.

Аннотация. В научной статье исследуется негативное влияние коррупции на развитие общества. В результате исследования законами, регулирующими эти общественные отношения, предусмотрены недостатки норм, пути выявления коррупционных рисков, развитие путей борьбы с коррупцией, предоставление ей удобных путей решения проблемы и эффективная борьба с коррупцией.

Abstract. The scientific article examines the negative impact of corruption on the development of society. As a result of the study, the laws regulating these social relations provide for the shortcomings of norms, ways to identify corruption risks, the development of ways to combat corruption, providing convenient ways for it, and effective combat against corruption.

Сыбайлас жемқорлық – жеке тұлғалардың немесе топтардың жеке пайдасын көздеп, мемлекеттік қызметкерлердің лауазымдық өкілеттіктерін заңсыз пайдалануы немесе онымен байланысты әрекеттер. Бұл әрекеттер заңсыз табыс табу, әділетсіз артықшылықтар алу, сондай-ақ мемлекеттік қызметтің тиімділігі мен сенімділігін төмендетуге бағытталуы мүмкін. Сыбайлас жемқорлық – мемлекеттік басқарудың тиімділігін төмендететін, экономикалық дамуға кедергі келтіретін және қоғамның әлеуметтік тұрақтылығына нұқсан келтіретін күрделі және көп қырлы құбылыс. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін уақытында анықтау және оларды жою – сыбайлас жемқорлықпен тиімді күресудің маңызды бөлігі болып табылады.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде: «Өкінішке қарай, сыбайлас жемқорлық әлі де біздің қоғамның ауыр дерті болып отыр. Сыбайлас жемқорлық мемлекеттердің көпшілігінде бар. Қазақстан да одан сырт қалған жоқ. Онымен қалай күресіп жатыр немесе қалай әшкерелеп отыр – ол басқа мәселе», деп атап өтті. Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлық ауқымдылығына ғана байланысты ерекшеленеді. Сыбайлас жемқорлықпен күрес – қоғам талабы. Мінсіз қоғам – жемқорлықсыз қоғам, салауатты өмір – парақорларсыз өмір, мықты мемлекет – жемқорларсыз мемлекет. Еліміз елу елдің қатарына ену үшін аяқ басқанда айналамызды ашкөз алаяқтардан аластап, қоғамды тазарту – азаматтық міндетіміз.

Қазақстан Президенті сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес еліміздің стратегиялық дамуының негізгі басымдықтарының бірі екенін айтты. Бұл бағытта бірқатар маңызды міндет атқарылған, атап айтқанда, Қазақстан халықаралық ГРЕКО ұйымына мүше болды,

қарамағындағы қызметкердің сыбайлас жемқорлыққа қатысы анықталған жағдайда оның басшысының қызметінен босатылуы заңмен бекітілді, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін заңнамамен сараптау жұмыстары күшейтілді. «Сыбайлас жемқорлықтың себебі мен шарттарын жоймай онымен күресу, бұл – жел диірменмен алысу. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің маңызы зор. Халық өз құқығын, өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын толық білулері қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық пен оның көріністері деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке және оның институттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат болып отыр. Осы мақсаттағы жұмыстарды жүйелі жүргізуге тағы бір серпін ретінде «Қазақстан Республикасында қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту және құқық қорғау қызметін одан әрі жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы қолданысқа енгізілген. Бұл Жарлық еліміздегі құқық қорғау органдары қызметтерін жетілдіруге бағыттала отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттермен олардың пайда болуының алдын-алуда жүйелі, әрі тұрақты шаралар атқаруды қамтамасыз етеді. Сыбайлас жемқорлық тек құқық бұзушылық емес. Бұл мемлекеттің тиімділігіне деген сенімді төмендетеді және ұлттық қауіпсіздікке тікелей қатер төндіреді. Сондықтан мемлекет пен қоғам сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірігіп, әрекет етуі керек. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық даму үдерісін, нарықтық экономиканың құрылуын, инвестициялар тарту процесін тежейді. Демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері әсерін тигізеді, елдің болашақ дамуына елеулі қауіп төндіреді. Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі басымдықтарының бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес болып табылады. Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңында сыбайлас жемқорлыққа мынадай анықтама берілген: бұл – «...жеке түрде немесе делдалдар арқылы мүліктік игіліктерді заңсыз алу және мемлекеттік қызмет атқарушы тұлғалардың, сондай-ақ оларға теңестірілген тұлғалардың өз лауазымдық өкілеттіктері мен өкілеттеріне қатысты мүмкіндіктерін мүліктік пайда табу үшін жеке басына пайдалануы, сондай-ақ аталмыш тұлғаларға жеке және заңды тұлғалардың көрсетілген игіліктер мен жеңілдіктерді құқыққа қайшы түрде пара ұсыну жолымен сатып алуы». БҰҰ-ның құжаттарында қолданылатын жемқорлық терминінің халықаралық-саяси анықтамасы мынадай деп берілген: сыбайлас жемқорлық – бұл мемлекеттік билікті жеке бас пайдасы үшін, үшінші бір тұлғалар мен топтардың мақсаты үшін асыра пайдалану. Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі, Еңбек кодексі, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексі негізгі нормативтік құқықтық актілері болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі қағидалары мыналар;

1. Заңның және соттың алдында баршаның теңдігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте өте маңыздысы қағидалардың орындалуы және іске асырылуы. Өкінішке орай бұл заң біреулерге дұрыс, біреулерге жұмыс жасамайды. Сонымен бірге жеке судьялар, құқық қорғау органдарының мемлекеттік қызметкерлері де сыбайластық жемқорлыққа ұшыраған.

2. Мемлекеттік және қоғамдық бақылаудың мемлекеттік органдардың қызметінің заңға сүйенетін регламентін, заңдылығын және жариялылығын қамтамасыз етуі.

3. Мемлекеттік ақпараттың құрылымы, кадрлік жұмысты жетілдіру және мәселелердің шешімін жеке және заңды тұлғалардың құқық және заңды түрде мүдделеріне қатысты заң құру.

Осы аталған саладағы қабылданған Заңнамалардың басты мақсаты – азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауып қатерден республиканың ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, осыған байланысты құқық бұзушылықтың, қылмыстың алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және ашу, олардың зардаптарын жою және кінәлілерді тиісті жауапқа тартумен қатар, демократиялық негіздерді, мемлекеттік басқарудағы жариялылық пен бақылауды кеңейтуге халықтың мемлекет пен оның құрылымдарына деген сенімдерін нығайтуға, білікті мамандарды мемлекеттік қызметке кіруге ынталандыруға, мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың риясыз адалдығы үшін жағдайлар жасауға бағытталғаны жөнінде атап өту қажет.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері кез-келген мемлекет үшін өзекті проблемалардың бірі. Барлық елдерде оның трансұлттық сипаты танылып, оған қарсы экономикалық, құқықтық және басқада шаралар қолданылуда.

Бұл мақалада мен сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтаудың негізгі бағыттары мен әдістерін, сондай-ақ оларды жою үшін заңнамаға ұсынылатын нақты өзгерістерді талқылаймын.

Сыбайлас жемқорлықтың негізгі сипаттары:

1. Лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану: Мемлекеттік қызметкерлер өздеріне берілген билікті жеке мүдделері үшін пайдаланады.

2. Жеке пайда табу: Сыбайлас жемқорлық әрекеттері пара, сыйлық, сыйақы немесе басқа да материалдық пайда түрінде жеке пайда табуға бағытталады.

3. Заңсыздық: Сыбайлас жемқорлық заңға қайшы келеді және жауапкершілікке әкеледі.

4. Қоғамға зиян келтіру: Сыбайлас жемқорлық қоғамдық институттарға сенімсіздік тудырады, экономикалық дамуға кедергі келтіреді және әлеуметтік теңсіздікті күшейтеді.

1. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау әдістері

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау – бұл алдын ала зерделеуді, талдауды және бағалауды қамтитын кешенді процесс. Тәуекелдерді бағалау: Бұл әдіс белгілі бір салалардағы (мысалы, мемлекеттік сатып алу, лицензиялау, мемлекеттік қызмет көрсету) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтауға бағытталған. Бұл үшін, қызметкерлердің мінез-құлқын, сыбайлас жемқорлыққа қатысты іс-әрекеттердің жиілігін, сондай-ақ заңнамалық және нормативтік құқықтық актілердің кемшіліктерін талдау қажет. Құқықтық актілерді талдау: Заңдар мен нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ ішкі ережелер мен нұсқаулықтарды зерделеу сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жол ашатын кемшіліктерді анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, жаңа заң жобалары сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне қатысты сараптамадан өткізілуі керек. Мемлекеттік қызметкерлердің декларацияларын тексеру: Мүліктік жағдай туралы декларацияларды талдау қызметкерлердің заңсыз байытуын анықтауға көмектеседі. Қоғамдық пікірді талдау: БАҚ-тағы жарияланымдарды, әлеуметтік желілердегі пікірлерді және қоғамдық сауалнамаларды талдау сыбайлас жемқорлық туралы қоғамдық қабылдауды анықтауға және тәуекелдердің жоғарылаған жерлерін анықтауға көмектеседі. Жемқорлыққа қарсы мониторинг: Белгілі бір салалардағы (мысалы, білім беру, денсаулық сақтау, жер қатынастары) сыбайлас жемқорлықтың көріністерін жүйелі түрде бақылау. Бұл үшін статистикалық мәліметтерді, ішкі бақылау нәтижелерін және басқа да ақпарат көздерін пайдалануға болады.

2. Заңнамаға енгізілетін ұсыныстар

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою үшін заңнамаға бірқатар өзгерістер енгізу қажет.

Мемлекеттік қызметкерлердің кірістерін декларациялау жүйесін жетілдіру: Декларацияланатын ақпарат көлемін кеңейту (мысалы, туыстарының кірістері мен мүлкі туралы мәліметтер). Декларацияларды тексерудің тиімділігін арттыру (қажетті сарапшыларды тарту). Декларациялау мәліметтерін жария ету механизмін жасау.

Мемлекеттік сатып алу жүйесін жетілдіру: Мемлекеттік сатып алудың мөлдірлігін арттыру үшін барлық кезеңдерде (жоспарлаудан бастап, шартты орындауға дейін) электронды

форматқа көшу. Мемлекеттік сатып алудың барлық түрлеріне, соның ішінде шағын сатып алуларға да қатысты қатаң ережелерді енгізу. Мемлекеттік сатып алуға қатысушылардың жауапкершілігін арттыру.

Лицензиялау және рұқсат беру рәсімдерін оңтайландыру: Лицензиялау және рұқсат беру рәсімдерін қажетсіз бюрократиялық кедергілерден тазарту. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдерін қысқарту және оларды цифрландыру. Жалпыға қолжетімді ақпараттық ресурстар арқылы лицензиялау және рұқсат беру туралы ақпаратты жариялау. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру:

Мемлекеттік қызметтерді көрсету стандарттарын әзірлеу және бекіту.

Қызметкерлердің жауапкершілігін арттыру және олардың міндеттерін сапалы орындауын бақылау.

Мемлекеттік қызметтерді бағалаудың тәуелсіз жүйесін құру.

• Қоғамдық бақылауды күшейту:

Үкіметтік емес ұйымдардың, БАҚ-тың және азаматтық қоғамның басқа да өкілдерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске қатысуын кеңейту.

Жемқорлық фактілері туралы хабарламаларға жауап берудің жедел механизмін құру.

Сыбайлас жемқорлық туралы ақпаратты жария етуге мүмкіндік беретін заңнамалық базаны құру.

• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес органдарының рөлін күшейту:

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес органдарының тәуелсіздігін қамтамасыз ету.

Олардың қаржылық және кадрлық ресурстарын арттыру.

Жемқорлыққа қарсы күрес органдарының қызметкерлерін оқытуды және дайындауды жақсарту.

3. Қорытынды

Сыбайлас жемқорлықпен тиімді күресу үшін сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін уақытында анықтау және оларды жою қажет. Заңнамалық өзгерістер енгізу, мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру, қоғамдық бақылауды күшейту және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес органдарының рөлін күшейту сияқты шаралар осы мақсатқа жетуге көмектеседі. Бұл жұмыс жүйелі, кешенді және тұрақты болуы тиіс, тек сонда ғана біз сыбайлас жемқорлықтың зиянды салдарларын азайтып, Қазақстанның тұрақты дамуына қол жеткізе аламыз.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Адамгершілік мемлекеттік қызметшілердің жаңа генерациясы ретінде. / Кабыкенова Б.С., Шаханов Е.А., Джусупова Р.С./ 2011.
2. Бюрократия, сыбайлас жемқорлық және мемлекеттік басқарудың тиімділігі/ В. Д. Андрианов. - М. ВолтерсКлувер, 2009. - 248 б. - Библиогр. 234 б
3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мен мемлекеттік қызмет стандарттарының жетілдіруі Жаңа Зеландия, Австралия мен Малайзияның тәжірибесі. - London DAI, 2006
4. Билік, сыбайлас жемқорлық пен адалдық Ғылыми басылым. Ағыл. ауд./ А. А. Рогоу. - М. РАГС басылымы, 2005. – 176 б. – (Шетелдік пен отандық ойдың антологиясы)
5. Әлемдік қаржы-экономикалық дағдарыстың призмасы арқылы АҚШ «ақ жағалы» қылмыскерлік Моногр. /О. Г. Карпович, Н. А. Шулепов. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 207 б. - Библиогр. 195 б.
6. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлықпен күрестің көкейтесті проблемалары/ О. А. Абдыкаримов. - Астана ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2005. – 19 б.
7. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік құбылыс ретінде және оның алдын алу шаралары Оқу құралы. /Г. С. Мауленов. - Астана ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2005. – 96 б.
8. ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы оқу құралы / Б. А. Жетписбаева. - Астана ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2011. – 157 б.
9. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы Оқу құралы/Б. А. Жетписбаева. - Астана ҚР Президенті жанындағы Мем. бас. акад., 2008. – 327 б.